

First year 33

First Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Human biology	2	2	3	علم الاحياء
Principles of Pharmacy Practice	2	----	2	مبادئ ممارسة الصيدلة
Analytical Chemistry	3	2	4	كيمياء تحليلية
Medical Terminology	1	----	1	مصطلحات طبية
Mathematics and Biostatistics	3	----	3	رياضيات واحصاء حيوي
Computer Sciences	----	2	1	حاسبات
English Language	2	----	2	اللغة الانكليزية

Second Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Human Anatomy	1	2	2	علم التشريح البشري
Pharmaceutical Calculations	2	2	3	حسابات صيدلانية
Medical Physics	2	2	3	فيزياء طبية
Organic Chemistry I	3	2	4	كيمياء عضوية I
Histology	2	2	3	علم الانسجة
Human Rights	1	----	1	حقوق الانسان
Computer Sciences	----	2	1	حاسبات

كلية الصيدلة / جامعة بغداد

Second year 40

First Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Organic Chemistry II	3	2	4	كيمياء عضوية II
Medical Microbiology I	3	2	4	علم الاحياء المجهرية I
Physical Pharmacy I	3	2	4	صيدلة فيزياوية I
Physiology I	3	2	4	علم وظائف الاعضاء I
Democracy	1	---	1	ديمقراطية
Computer Sciences	----	2	1	حاسبات

Second Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Organic Chemistry III	2	2	3	كيمياء عضوية III
Medical Microbiology II	3	2	4	علم الاحياء المجهرية II
Physical Pharmacy II	3	2	4	صيدلة فيزياوية II
Physiology II	3	2	4	علم وظائف الاعضاء II
Pharmacognosy I	3	2	4	عقاقير ونباتات طبية I
Computer Sciences	----	2	1	حاسبات
Arabic Language	2	-----	2	اللغة العربية

كلية الصيدلة / جامعة بغداد

Third year 47

First Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Pharmacology I	3	---	3	علم الادوية I
Phytochemistry	2	2	3	كيمياء النبات
Pharmaceutical Technology I	3	2	4	تقانة صيدلانية I
Biochemistry I	3	2	4	كيمياء حيائية I
Pathophysiology	3	2	4	علم فسلجه الامراض
Biopharmacy	2	2	3	صيدلة حيائية
Public health	2	---	2	صحة عامة

Second Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Pharmaceutical Chemistry I	3	2	4	كيمياء صيدلانية I
Pharmacology II	3	2	4	علم الادوية II
Pharmaceutical Technology II	3	2	4	تقانة صيدلانية II
Clinical Biochemistry	3	2	4	كيمياء حيائية سريرية
Professional Pharmacy Practice Skills	1	2	2	مهارات ممارسة الصيدلة المهنية
Communication Skills	2	----	2	مهارات تواصل
Community pharmacy	2	2	3	صيدلة مجتمع
Pharmacoepidemiology	1	----	1	الوبائيات الدوائية

Fourth year 44

First Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Clinical chemistry	3	2	4	الكيمياء السريرية
Pharmaceutical Chemistry II	3	2	4	كيمياء صيدلانية II
Pharmacology III	3	0	3	علم الادوية III
Industrial Pharmacy	3	2	4	الصيدلة الصناعية
Pharmacotherapy I	3	2	4	العلاج الدوائي I
Case study in Therapeutics I	3	0	3	دراسة حالة في العلاجات I

Second Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	
	Theory	Practical		
Pharmacotherapy II	3	0	3	العلاج الدوائي II
Case study in Therapeutics II	3	0	3	دراسة حالة في العلاجات II
clinical Toxicology	2	0	2	علم السموم السريري
First aid	2	0	2	اسعافات اولية
Therapeutic Drug Monitoring (TDM)	2	0	2	مراقبة الدواء
Introductory hospital pharmacy Practice Experience	---	12	6	تجربة ممارسة صيدلية المستشفى التمهيدي
Evidence-Based Practice & Scientific Writing	2	0	2	الممارسة القائمة على الأدلة والكتابة العلمية
Pharm D Seminar	2	0	2	حلقة دراسية

Fifth Year 46

First Semester:

Course title	Hours/week		Credit Hours	Code
	Theory	Practical		
Graduation project		4	2	مشروع تخرج
Case study in Therapeutics III	3	0	3	دراسة حالة في العلاجات III
Pharmacotherapy III	3	0	3	العلاج الدوائي III
Internal medicine I	---	8	4	الطب الباطني I
Internal medicine II	---	8	4	الطب الباطني II
Critical care and emergency medicine	---	8	4	الرعاية الحرجة وطب الطوارئ
Psychiatry and Neurology	---	8	4	الطب النفسي والعصبي

Second Semester

Course title	Hours/week		Credit Hours	Code
	Theory	Practical		
Pharmaceutical promotion and marketing	2	---	2	التسويق والترويج الصيدلاني
Law and Ethics in Pharmacy Practice	2	---	2	قانون واخلاقيات ممارسة الصيدلة
Complimentary & Alternative Medicine	2	---	2	الطب المكمل والبديل
Paediatrics	--	8	4	الأطفال
Oncology and haematology	--	8	4	طب الأورام وأمراض الدم
Obstetrics, gynaecology and surgery	--	8	4	أمراض النساء والتوليد والجراحة
Rheumatology and dermatology	--	8	4	أمراض الروماتيزم والجلدية